

Comunicación y difusión de la Especialidad Nacional en Bienestar Comunitario en Agroecologías y Soberanía Alimentaria (ENBC-ASA) 2024-2026

Comunicación de la ENBC-ASA (1.ª generación) y programas educativos relacionados. Registros de marzo 2024 a junio 2026.

Red de investigadoras/es-docentes ENBC-ASA

DOI: [10.5281/zenodo.16898437](https://doi.org/10.5281/zenodo.16898437)

Contenido

1. Noticias institucionales	2
2. Webinars y seminarios interinstitucionales.....	9
3. Colaboratorios: talleres participativos.....	13
4. Producciones audiovisuales.....	15
5. Publicaciones.....	16
6. Participaciones en congresos	19
7. Contribuciones en otros medios y espacios.....	21
8. Carteles selectos.....	24

Para más información del programa:

Visite la página web del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco A.C. (CIATEJ) y El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Centros Públicos de Investigación en México:

- ❖ https://ciatej.mx/estudia-ciatej/posgrados/pies_agiles
- ❖ <https://www.ecosur.mx/posgrado/oferta-de-posgrado/especialidad-nacional-para-el-bienestar-comunitario-en-agroecologias-y-soberanias-alimentarias/>

1. Noticias institucionales (↑ más recientes)

Heinze, A. y Botana Albalat, A. (18 de junio de 2026). *La ENBC-ASA se encuentra: saberes, territorios y aprendizajes en su primer congreso nacional*. Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ).

<https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/La-ENBC-ASA-se-encuentra--saberes--territorios-y-aprendizajes-en-su-primer-congreso-nacional/557>

Ávila, N., Aguirre, R. y Medina, S. A. (23 de febrero 2026). *Estudiantes de la ENBC-ASA impulsan encuentro agroecológico en Guerrero*. CIATEJ. <https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Estudiantes-de-la-ENBC-ASA-impulsan-encuentro-agroecologico-en-Guerrero/526>

Juárez Luis, G. (19 de febrero 2026). *CIATEJ promueve bienestar comunitario y agroalimentación local en Mitla, Oaxaca*. CIATEJ. <https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/CIATEJ-promueve-bienestar-comunitario-y-agroalimentacion-local-en-Mitla--Oaxaca/525>

Heinze, A. (16 de diciembre de 2025). *Estrategias colectivas para impulsar las agroecologías en Jalisco y Nayarit*. CIATEJ. <https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Estrategias-colectivas-para-impulsar-las-agroecologias-en-Jalisco-y-Nayarit/514>

Juárez Luis, G. (03 de diciembre 2025). *Desde la cuna del maíz: CIATEJ fortalece su vinculación territorial en la Feria Nacional de la Agrobiodiversidad 2025*. CIATEJ. <https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Desde-la-cuna-del-maiz--CIATEJ-fortalece-su-vinculacion-territorial-en-la-Feria-Nacional-de-la-Agrobiodiversidad-2025/509>

Mancillas, J. M. y Medina, S. A. (24 de noviembre 2025). *Fortaleciendo alianzas territoriales en la ENBC-ASA Nodo Guerrero*. CIATEJ. <https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Fortaleciendo-alianzas-territoriales-en-la-ENBC-ASA-Nodo-Guerrero/507>

Albalat Botana, A. (12 de noviembre 2025). *Entre sonos, semillas y estrategias: Encuentro del Nodo Veracruz en Jáltipan*. CIATEJ. <https://ciatej.mx/el->

ciatej.comunicacion/Noticias/Entre-sones--semillas-y-estrategias--Encuentro-del-Nodo-Veracruz-en-Jaltipan/505

Santiago Vera, T., Ferguson, B. G. y Duché García, T. T. A. (01 de octubre 2025). *Realizan Primer Encuentro de estudiantes de la MAE y la ENBC ASA nodo Chiapas*. El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). <https://www.ecosur.mx/realizan-primer-encuentro-de-estudiantes-de-la-mae-y-la-enbc-asa-nodo-chiapas/>

Heinze, A., Herrera Moreno, J. y Chay, S. (18 de septiembre 2025). *Gira por la Sierra para el intercambio de experiencias agroecológicas*. CIATEJ. <https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Gira-por-la-Sierra-para-el-intercambio-de-experiencias-agroecologicas/493>

Juárez Luis, G. (11 de septiembre 2025). *Quinto Encuentro de Experiencias Territoriales de la ENBC-ASA Nodo Oaxaca*. CIATEJ. <https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Quinto-Encuentro-de-Experiencias-Territoriales-de-la-ENBC%E2%80%93ASA-Nodo-Oaxaca/491>

Del Huentle a la estrategia:
voces y acuerdos para seguir caminando)

Secretaría de Ciencia, Innovación, Tecnología e Innovación

Albalat Botana, A., Jerónimo Juárez, L. F., Sánchez Vega, L. P. y Pérez Landero, S. (29 de agosto 2025). *Del Huentle a la estrategia: voces y acuerdos para seguir caminando*. CIATEJ. <https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Del-Huentle-a-la-estrategia--voces-y-acuerdos-para-seguir-caminando/487>

Barajas Alcalá, A. G. (21 de julio 2025). *Gestión del Suelo para la Soberanía Alimentaria: Prácticas desde las Comunidades de Aprendizaje*. CIATEJ. <https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Gestion-del-Suelo-para-la-Soberania-Alimentaria--Practicas-desde-las-Comunidades-de-Aprendizaje/475>

Albalat, B. y García Sánchez, M. A. (10 de julio 2025). *Memorias del tercer encuentro del Nodo Veracruz*. CIATEJ. <https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Memorias-del-tercer-encuentro-del-Nodo-Veracruz/471>

Díaz Bonifaz, D. M. (04 de julio 2025). *Concluyen curso "Colaboratorio Red de suelos, agua y biotecnología en los agroecosistemas"*. ECOSUR. <https://www.ecosur.mx/concluyen-curso-colaboratorio-red-de-suelos-agua-y-biotecnologia-en-los-agroecosistemas/>

Juárez Luis, G. (01 de julio 2025). *¡Las Semillas también resisten!* CIATEJ. <https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/-Las-Semillas-tambien-resisten-/469>

 CIATEJ

 CIATEJ

Jerónimo Juárez, L. F. (01 de julio 2025). *Experiencia del Colaboratorio "Empresas de economía social y solidaria"*. CIATEJ. [https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Experiencia-del-Colaboratorio-"Empresas-de-economia-social-y-solidaria"/470](https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Experiencia-del-Colaboratorio-)

Sánchez Reyes, G. A., Sánchez-Vega, L. y Ortega-González, C. (24 de junio 2025). *Experiencia vivida del colaboratorio "Saberes, sabores y sanación: Reconectando con nuestra alimentación como acto cultural y de resistencia"*. CIATEJ. [https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Experiencia-vivida-del-colaboratorio-"Saberes--sabores-y-sanacion--Reconectando-con-nuestra-alimentacion-como-acto-cultural-y-de-resistencia"/467](https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Experiencia-vivida-del-colaboratorio-)

Medina Valdivia, S. A. (20 de junio 2025). *Hongos entomopatógenos, pequeños aliados del campo*. CIATEJ. <https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Hongos-entomopatogenos--pequenos-aliados-del-campo/465>

Domené Painenao, O. E. (19 de junio 2025). *Ecosur y la ENBC-ASA nodo Yucatán-Quintana Roo realizan taller de construcción Ka'anche' en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán*. ECOSUR. <https://www.ecosur.mx/ecosur-y-la-enbc-asa-nodo-yucatan-quintana-roo-realizan-taller-de-construccion-kaanche-en-el-parque-cientifico-y-tecnologico-de-yucatan/>

Morales Figueroa, A. N., Alonso Pérez, M. O., Rojas Abarca, L., Merino Solís, M. L., Coria Téllez, A. V. y García Sánchez, M. A. (12 de junio 2025). *Prácticas agroecológicas en defensa de la flora nativa y los saberes tradicionales en el Lerma-Bajío, Michoacán*. CIATEJ. <https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Practicas-agroecologicas-en-defensa-de-la-flora-nativa-y-los-saberes-tradicionales-en-el-Lerma-Bajio--Michoacan-/464>

Albalat Botana, A., Aldazaba, D., Valdivia, N. y Quiroz, X. (12 de junio 2025). *Colaboratorio Tequio La Palapa: Acciones y reflexiones en torno al cuidado y respeto del agua en agroecosistemas urbanos*. CIATEJ. <https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Colaboratorio-Tequio-La-Palapa--Acciones-y-reflexiones-en-torno-al-cuidado-y-respeto-del-agua-en-agroecosistemas-urbanos/463>

Medina Valdivia, S. A. (05 de junio 2025). *Las y los estudiantes sentipensantes de la ENBC-ASA Nodo Guerrero*. CIATEJ. <https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Las-y-los-estudiantes-sentipensantes-de-la-ENBC-ASA-Nodo-Guerrero/462>

Heinze, A. y Santos, I. (03 de junio 2025). *Colaboratorio Cosecha de agua en campo*. CIATEJ. <https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Colaboratorio-Cosecha-de-agua-en-campo/460>

Albalat Botana, A. (03 de junio 2025). *Semillas al aire: narrando desde y para los territorios Colaboratorio de creación de radioclips en la ENBC-ASA*. CIATEJ. <https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Semillas-al-aire--narrando-desde-y-para-los-territorios-Colaboratorio-de-creacion-de-radioclips-en-la-ENBC-ASA/459>

Rodríguez, L. N. y Fuentes González, J. (28 de mayo 2025). *CIATEJ presente en el Primer Foro Agroecológico Municipal en Xochistlahuaca, Guerrero*. CIATEJ. <https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/CIATEJ-presente-en-el-Primer-Foro-Agroecologico-Municipal-en-Xochistlahuaca--Guerrero/456>

Sánchez Reyes, G. A., Valladares Rodríguez, K. A, Martínez Trejo, B. G. y Rocha Flores, F. S. (09 de mayo 2025). *Tercer encuentro del NODO CDMX-Morelos ENBC-ASA ¡Las y los buscamos porque los amamos! Huerto de la memoria, Tlalpan*. CIATEJ. <https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Tercer-encuentro-del-NODO-CDMX-Morelos-ENBC-ASA--Las-y-los-buscamos-porque-los-amamos--Huerto-de-la-memoria--Tlalpan/453>

Juárez Luis, G. (10 de abril 2025). *Cuarto Encuentro de Experiencias Territoriales de la ENBC-ASA Nodo Oaxaca*. CIATEJ. <https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Cuarto-Encuentro-de-Experiencias-Territoriales-de-la-ENBC-ASA-Nodo-Oaxaca/447>

 CIATEJ
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

Juárez Luis, G. (10 de abril 2025). *Inicia el tercer semestre de la ENBC-ASA*. CIATEJ. <https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Inicia-el-tercer-semestre-de-la-ENBC-ASA/446>

Albalat Botana, A. (19 de marzo 2025). *Segundo Encuentro Estratégico de Especialidad Nacional de Bienestar Comunitario en Agroecologías y Soberanía Alimentaria (ENBC-ASA)*. CIATEJ. <https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Segundo-Encuentro-Estrategico-de-Especialidad-Nacional-de-Bienestar-Comunitario-en-Agroecologias-y-Soberania-Alimentaria--ENBC-ASA-/438>

Ayala Montejo, D., Villanueva López, G., González Canché, N. G. y Martínez Zurimendi, P. (18 de febrero 2025). *Realizan el Segundo Coloquio de la Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en Agroecologías y Soberanías Alimentarias en Tabasco*. ECOSUR. <https://www.ecosur.mx/realizan-el-segundo-coloquio-de-la-especialidad-nacional-para-el-bienestar-comunitario-en-agroecologias-y-soberanias-alimentarias-en-tabasco/>

Rodríguez, L. N. y Medina, S. A. (13 de febrero 2025). *Fortalecimiento de los planes de acción agroecológica en la ENBC-ASA nodo Guerrero*. CIATEJ. <https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Fortalecimiento-de-los-planes-de-accion-agroecologica-en-la-ENBC-ASA-nodo-Guerrero/435>

Heinze, A. (06 de febrero 2025). *Entre tradiciones y planes de acción: 2º Encuentro del Nodo Nayarit-Jalisco ENBC-ASA*. CIATEJ. <https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Entre-tradiciones-y-planes-de-accion--2%C2%B0-Encuentro-del-Nodo-Nayarit-Jalisco-ENBC-ASA/433>

Mancillas Paredes, J. M. (18 de diciembre 2024). *Impulso de las agroecologías desde el CEIBAAS Guerrero*. CIATEJ. <https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Impulso-de-las-agroecologias-desde-el-CEIBAAS-Guerrero/427>

Albalat Botana, A. (09 de diciembre de 2024). *Comunidades de aprendizaje temático segundo encuentro territorial nodo Veracruz-ENBC-ASA*. CIATEJ. <https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Comunidades-de-aprendizaje-tematico-segundo-encuentro-territorial-nodo-Veracruz-ENBC-ASA/424>

CIATEJ, A.C. [@ciatej]. (09 de diciembre 2024). *El día 7 de diciembre se llevó a cabo la 12ª #FeriaDeLaAgrobiodiversidad de Oaxaca en Unión Zapata, Villa de Mitla, Oaxaca* [Publicación de estado, imagen]. Facebook. <https://www.facebook.com/share/p/1CH1oVBmhP/>

Gómez Barrera, M A. (02 de diciembre 2024). *Capacitación MIC a grupo de estudiantes de la Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en Agroecologías y Soberanías Alimentarias (ENBC-ASA) nodos Tabasco y Campeche*. Sistema de Información Bibliotecario de ECOSUR (SIBE). <https://bibliotecasibe.ecosur.mx/blagsibe/2024/12/02/capacitacion-mic-a-grupo-de-estudiantes-de-la-especialidad-nacional-para-el-bienestar-comunitario-en-agroecologias-y-soberanias-alimentarias-enbc-asa-nodos-tabasco-y-campeche/>

Santiago Vera, T. J. (2024). La transdisciplina en la práctica del investigador. *Ichan Tecolotl*, 36(13, ed. esp. noviembre). <https://ichan.ciesas.edu.mx/la-transdisciplina-en-la-practica-del-investigador/>

CIATEJ, A.C. (22 de octubre 2024). *3er Encuentro de Intercambio de Experiencias Territoriales de la Especialidad Nacional en Bienestar Comunitario en Agroecologías y Soberanías alimentarias (ENBC-ASA)-Nodo Oaxaca* [Publicación de estado, imágenes]. Facebook. <https://www.facebook.com/share/p/1FHEot7g8h/>

Fuentes González, J. (20 de septiembre 2024). *Conahcyt, CIATEJ y CICY Fortalecen al CEIBAAS Guerrero*. CIATEJ. <https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Conahcyt--CIATEJ-y-CICY-Fortalecen-al-CEIBAAS-Guerrero/409>

Ayala Montejó, D., Martínez Zurimendi, P. y Ramos Reyes, R. (19 de septiembre 2024). *Concluye el curso internacional Manejo Agroecológico de Suelos realizado en Villahermosa*. ECOSUR. <https://www.ecosur.mx/concluye-el-curso-internacional-manejo-agroecologico-de-suelos-realizado-en-villahermosa/>

Heinze, A., Sánchez, G. A. y Gschaedler, A. (13 de septiembre de 2024). *Concluye el primer semestre de la ENBC-ASA*. CIATEJ. <https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Concluye-el-primer-semestre-de-la-ENBC-ASA/405>

[CIATEJ - redes sociales]

Albalat Botana, A. (05 de septiembre de 2024). *Primer encuentro de planeación estratégica ENBC-ASA*. CIATEJ. <https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Primer-encuentro-de-planeacion-estrategica-ENBC-ASA/403>

Albalat Botana, A. (07 de agosto de 2024). *Primer encuentro territorial nodo Veracruz-ENBC-ASA*. CIATEJ. <https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Primer-encuentro-territorial-nodo-Veracruz-ENBC-ASA/399>

Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt). (06 de agosto 2024). *Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en Agroecologías y Soberanías Alimentarias (ENBC-ASA). 1er Encuentro para el Intercambio de Experiencias*. Eventos Conahcyt. <https://conahcyt.mx/evento/especialidad-nacional-para-el-bienestar-comunitario-en-agroecologias-y-soberanias-alimentarias-enbc-asa/>

Gómez Barrera, M A. (17 de julio 2024). *Entrega de computadoras Laptops al SIBE unidad Villahermosa*. SIBE. <https://bibliotecasibe.ecosur.mx/blogsibe/2024/07/17/entrega-de-computadoras-laptops-al-sibe-unidad-villahermosa/>

Gómez Barrera, M A. (15 de julio 2024). *Participación del SIBE en la visita de los alumnos en la especialización EBNC – ASA*. SIBE. <https://bibliotecasibe.ecosur.mx/blogsibe/2024/07/15/participacion-del-sibe-en-la-visita-de-los-alumnos-en-la-especializacion-ebnc-asa/>

Conahcyt. (21 de marzo 2024). *Inicia Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en Agroecologías y Soberanías Alimentarias*. Noticias. CIATEJ. <https://ciatej.mx/el-ciatej/comunicacion/Noticias/Inicia-Especialidad-Nacional-para-el-Bienestar-Comunitario-en-Agroecologias-y-Soberanias-Alimentarias/376>

Conahcyt. (20 de marzo 2024). *Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en Agroecologías y Soberanías Alimentarias inicia actividades.*
<https://conahcyt.mx/especialidad-nacional-para-el-bienestar-comunitario-en-agroecologias-y-soberanias-alimentarias-inicia-actividades/>

The poster features a dark green background with a white hexagonal pattern. At the top right, an orange banner reads 'LANZAMIENTO OFICIAL'. Below it, a white box contains the word 'Híbrido'. The main title is in large white font: 'Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en Agroecologías y Soberanías Alimentarias'. Below the title, it says 'Miércoles 20 de marzo a las 13 horas.' and 'Auditorio Conahcyt' with the address: 'Av. Insurgentes Sur 1582, Col. Crédito Constructor, C. P. 03940, Benito Juárez, Ciudad de México'. The central illustration shows a field of corn with four stylized figures: one holding papers, one carrying a basket, one carrying a bundle, and one with a basket of produce. At the bottom, there are social media handles: '@ConahcytMX' and '@Ciatej' on Facebook, and 'Live ConahcytMX' on YouTube. Logos for CONAHCYT, CIATEJ, CESAS, and EL COLEGIO DE MICHOACÁN, A. C. are displayed, along with a '30 AÑOS' anniversary logo. The website 'conahcyt.mx' is at the bottom.

Webinarios y seminarios interinstitucionales (↑ más recientes)

El Colegio de la Frontera Sur [@ECOSURMX]. (11 de mayo 2026). *Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en Agroecologías y Soberanías Alimentarias ENBC* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/live/l6EbYZ8AO9Q>.

Docencia CRIM-UNAM. (08 de mayo 2026). *Seminario Por una alimentación sana: agroecologías vs. Agroindustrias, Sesión 5* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/live/tPFZgyQ50T4>

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa [@UAM Iztapalapa]. (15 de octubre 2025). *Conversatorio México: Dilemas globales en sus expresiones locales. Diagnósticos participativos y epistemologías territoriales en la coproducción del conocimiento*. Biblioteca Temporal, UAM-Iztapalapa; Facebook. <https://www.facebook.com/share/p/14doiR9QsSZ/>

ENBC-ASA / PIES AGILES. (13 de junio 2025). *Colaboratorio: Guardianes y Guardianas de la Milpa y la Vida (Sesión 2)* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/l6e6wVl1-T4>

ENBC-ASA / PIES AGILES. (30 de mayo 2025). *Gestión del suelo para la soberanía alimentaria - invitada Dr. Miriam Galán Reséndiz* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/3jwklywGaEw>

ENBC-ASA / PIES AGILES. (30 de mayo 2025). *Colaboratorio Sabores, saberes y sanación. Sesión 1: Sabores que nos cuentan: diálogo de saberes* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/MbO-hdSuFfE>

Voces de Mapaz. (26 de mayo 2025). *Estrategias para el trabajo colaborativo y para la incidencia en materia ambiental: Renzo Doménico* [Video]. YouTube.

<https://youtu.be/Rrgq58iAj1Q>

ENBC-ASA / PIES AGILES. (22 de mayo 2025). *Estrategias Comunitarias para la Conservación de Semillas Nativas y Patrimonios Bioculturales* [Video]. YouTube.

<https://youtu.be/feWFTi70Dps>

ENBC-ASA / PIES AGILES. (14 de mayo 2025). *Construcción técnica-conceptual y herramientas para el análisis de redes - Luis Felipe Torres Yopez* [Video]. YouTube.

<https://www.youtube.com/watch?v=QdZCv9rISn8>

ENBC-ASA / PIES AGILES. (07 de mayo 2025). *Introducción a los indicadores en la evaluación de agroecosistemas - con el Dr. Santiago J. Sarandón* [Video]. YouTube.

<https://youtu.be/vw4MG1-1ybA>

ENBC-ASA / PIES AGILES. (03 de mayo 2025). *Redes socio-técnicas como un esquema de análisis de las agroecologías - Norma Helen Juárez* [Video]. YouTube.

<https://youtu.be/6at3I6TpL9I>

Red Temática de Investigación Ibero-latinoamericana y del Caribe en Educación e Intervención Ambiental para el Desarrollo – REDIILECAD [@rediilecadoficial2332]. (08 de abril 2025). *Experiencia en formación profesional para la soberanía alimentaria. Caso CONAHCYT* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/live/ZtO6zwQI7PU>

ENBC-ASA / PIES AGILES. (03 de abril 2025). *Conversatorio sobre la Co-construcción de conocimientos - MIAP III* [Video]. YouTube.

<https://youtu.be/ai4sllrP6wU>

El Colegio de la Frontera Sur [@ECOSURMX]. (25 de marzo 2025). *Seminario Interinstitucional Permanente. Diálogo de Saberes y Agroecología: Fundamentos y experiencia del programa Pies Ágiles y la ENBC en Yucatán y Quintana Roo* [Video]. YouTube.

<https://www.youtube.com/live/Lv9DU6ov2js>

Ciencia y Tecnología para el Pueblo. (14 de enero 2025). *Ciencia y tecnología para el pueblo 23. Innovación comunitaria y energía solar. Intervención-Acción-Comunitaria: Caso de estudio Pies Ágiles (hoy ENBC-ASA)* [Video]. YouTube.

<https://www.youtube.com/live/Oc4zTXjiivc>

CIESAS Pacífico Sur. [05 de diciembre 2024]. *Ecofeminismos y feminismos comunitarios. Curso Biocultura, Territorio y Bienes Comunes II* [Video]. YouTube.

<https://www.youtube.com/live/eENSQ-9alIM>

Webinarios y sesiones sincrónicas de los cursos con invitadas/os especiales

ENBC-ASA / PIES AGILES. (29 de noviembre 2024). *Protección Comunitaria de la Milpa* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/8ZhItfjk9Tk>

ENBC-ASA / PIES AGILES. (28 de noviembre 2024). *Webinarios Agroecología ENBC-ASA* [Lista de reproducción, 3 videos]. YouTube. <https://www.youtube.com/playlist?list=PL-9NmqtDu4NPPLlwOTkdWUSDlJ8ZSkHU>

Canal 02 IISUNAM - Instituto de Investigaciones Sociales UNAM [@webcast01 iis]. (22 de noviembre 2024). *Sesión 04 - Seminario Institucional: "Mujeres rurales en México: situación actual y perspectivas". Procesos socioemocionales desde la política pública de ciencia de incidencia territorial* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/live/s8YTX-qTxdc>

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo [@ciad.conahcyt]. (17 de octubre 2024). *5° Simposio de Nutrición, Alimentación y Salud. Epistemologías para la incidencia agroalimentaria: esbozo del modelo Pies Ágiles (hoy ENBC-ASA)* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/live/ryBMDFhyZ48>

ENBC-ASA / PIES AGILES. (16 de octubre 2024). *Fundamentos para el mapeo participativo* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/live/K2zCEFmIIPs>

Alsakuy Agroecológica [@alsakuy.agroeco]. (30 de julio 2024). *3ra Escuela de Agroecologías del Sur: "Metodologías Organizativas para las Territorializaciones Emancipatorias"* [Video en vivo]. Facebook. <https://www.facebook.com/share/v/1BRHENQps6/>

Difusión en espacios diversos

ENBC-ASA / PIES AGILES. (26 de julio 2024). *Herramientas de la complejidad ecológica para el estudio de los agroecosistemas* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/7iQSUzxn6I>

Comisión Nacional Forestal [@conaforgob]. (24 de julio 2024). *Webinar: Metodologías para producción, control de calidad y usos de biocarbón enriquecido* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/gvNidZDF-pQ>

ENBC-ASA / PIES AGILES. (22 de mayo 2024). *Bienes comunes en México* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/live/lkgI8wvji7I>

Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías [@Conahcyt México]. (20 de marzo de 2024.). *Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en Agroecologías y Soberanías Alimentarias* [Video, transmisión en vivo]. YouTube. <https://www.youtube.com/live/-5hhqYurvjs>

Colaboratorios: talleres participativos

ESPECIALIDAD NACIONAL PARA EL BIENESTAR COMUNITARIO EN AGROECOLOGÍAS Y SOBERANÍAS ALIMENTARIAS

COLABORATORIO SEMILLAS AL AIRE

Aprende a crear radioclip desde tus saberes, sonidos y acciones.

Lanza tu voz como semilla al viento!

Facilitan: Amparo Albalat, Bruno Rubio y Leonardo Toledo

Del 2 al 30 de mayo
Modalidad virtual

Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en Agroecologías y Soberanías Alimentarias

Empresas de Economía Social y Solidaria

DEL 6 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2025 - VIRTUAL Y ENCUENTRO PRESENCIAL EN TOSEPAN KALL, QUETZALAN, PUEBLA.

Ciencia y Tecnología

Rastreando la Identidad Territorial de los Pueblos: Un Viaje a su Historia

¿Quieres conocer los procesos territoriales de tu pueblo? comenzamos el lunes 2 de junio 2025

Especialidad Nacional en Bienestar Comunitario Agroecologías y Soberanía Alimentaria

Colaboratorio Cosecha de agua en campo

Co-construcción de conocimientos, herramientas y técnicas de diseño hidrológico en terrenos agrícolas, para optimizar el manejo del agua de lluvia como medida de adaptación al cambio climático.

Taller presencial 22-25 mayo 2025 Santa María, Tuxtepec, Jalisco

Curso virtual "Manejo del agua en nuestros cultivos: principios básicos del diseño en línea clave" 6-13 mayo 2025 / 4 sesiones

Colaboratorio

"Sabores, saberes y sanación: reconectando con nuestra alimentación como acto cultural y de resistencia"

Objetivo: Reflexionar sobre la alimentación más allá del hecho de comer: sino como un acto cargado de simbolismos y saberes que deben ser reconocidos y visibilizados. En ese sentido buscamos fortalecer el sentido político de cultivar, preparar y consumir alimentos diversos, locales y culturalmente apropiables. Adesarnos de nuestra historia alimentaria y reivindicarla.

Unidad 1. Reconocernos y para dónde vamos
Unidad 2. Alimentación con Significado.
Unidad 3. Reunidos en el fogón. Del huerto a la cazuela.
Unidad 4. Sistematización de la experiencia vivida

Modalidad: Híbrida
Inicio: 5 de mayo
Terminar: 18 de julio

Facilitan: Georlina Alerhita Sánchez Reyes, CIATEJ
Laura Patricia Sánchez Ueta, INECOL

Co-Laboratorio Artes y Agroecologías

Sergio Enrique Hernández Loeza (UCIRED)
Sergio Pérez Landero (Facilitador ENBC ASA, UIEPA SECHTI)
Paula Natoli (Colectivo La 15)
Santos Cuatrecenzi (Colectivo La 15)
Renzo D'Alessandro (Red MIITEE)

SESIÓN 2. MODERNIDAD Y LÓGICAS DEL CAPITAL.
MARTES 6 DE MAYO

SESIÓN 3. ARTE COMO CREATIVIDAD HUMANA
MARTES 13 DE MAYO

SESIÓN 4. CÍRCULO DE EXPLORACIÓN VIRTUAL.
MARTES 20 DE MAYO

SESIONES 5 Y 6. PAISAJE AGROECOLÓGICO -ARTES, CIENCIAS Y COTIDIANOS
MARTES 27 DE MAYO
MARTES 03 DE JUNIO

SESIONES 7, 8 Y 9. ENCUENTRO PRESENCIAL de prácticas artísticas
13 Y 14 JUNIO

SESIONES 10, 11, 12 Y 13. ASESORÍAS Y CIERRE
MARTES 17 DE JUNIO
MARTES 24 DE JUNIO
MARTES 01 DE JULIO
MARTES 08 DE JULIO

Red de suelos, agua y la Biotecnología en el agroecosistema

Sede Zautla Puebla Dr. Sergio Pérez Landero | Sede Villahermosa-San Cristobal Dra. Diana Ajala Montejo Dra. Teresita de Jesús Santiago Vera

11 AL 13 /JUNIO/ 2025

ENBC-ASA COLABORATORIO GUARDIANES Y GUARDIANAS DE LA MILPA Y LA VIDA
Estrategias Comunitarias para la Conservación de Semillas Nativas y Patrimonios Bioculturales

ENCUENTRO-TALLER:

DÍA 1
4 DE JUNIO
VISITA A ESCUELA CHILAMPESA CHILAMPA YOLLITL Y A LA CASA DE SEMILLAS TOXINACHICAL, XOCHIMILCO, CDMX.

DÍA 2
5 DE JUNIO
CHARLAS Y TALLERES EN LA UAM XOCHIMILCO, PREDIO LAS ÁNIMAS

PRODUCCIÓN MASIVA DE HONGOS ENTOMOPATÓGENOS PARA EL CONTROL SOSTENIBLE DE PLAGAS Y ENFERMEDADES AGRÍCOLAS

ESPECIALIDAD NACIONAL PARA EL BIENESTAR COMUNITARIO EN AGRICULTORES Y TRABAJADORES RURALES

¿Cuándo? 4 y 5 de junio de 2025 9:00 - 18:00 hrs.

¿Dónde? Instalaciones del CEIBAAS Guerrero

Colaboratorio Tequio la Palapa

Temática: Prácticas de cuidado y respeto al agua en agroecosistemas urbanos

Parque la Loma, Xalapa, Ver.

Red de Usuarios de baños composteros Quezacoatl Huerto comunitario la Loma

Del 28 al 31 de mayo

COLABORATORIO ENBC-ASA 2025

Prácticas agroecológicas en defensa de la flora nativa y los saberes tradicionales en el Lerma Bajo, Michoacán

Del 20 al 22 de Mayo 2025

Modalidad: Presencial
Horario: 9 AM A 2 PM
Lugar: El Colegio de Michoacán A.C. Sede La Piedad en Cerro de Sahitren #3, Presc. Jardines de Cerro Guadalupe, La Piedad, Michoacán.
Mayores informes: Dra. Angélica Natalia Morales Figueroa @IQ-COLMICH, en el correo electrónico angeli.natividad@colmich.edu.mx

Te invitamos a:

1. Reconocer la riqueza biocultural del Lerma-Bajo a través del conocimiento de la flora nativa, su historia y usos tradicionales.
2. Fomentar la acción comunitaria mediante prácticas de restauración ecológica, cuidado del agua y manejo sustentable de residuos.
3. Valorar y difundir los saberes relacionales con las plantas medicinales como parte de la resiliencia comunitaria y el cuidado colectivo de la vida

Te esperamos:

- Dra. Angélica Natalia Morales Figueroa (IQ) COLMICH
- Dra. Magdalena García Sánchez (IQ) COLMICH
- Dra. Ana Vela Cortés Tepez-LARREA COLMICH
- Dra. María de la Luz Martínez Solís-LANZA-COLMICH
- Mtro. Mario Olimpio Alonso Ponce-LANZA-COLMICH
- QFB Luis Diego Abasco-LANZA-COLMICH

ENBC-ASA Colaboratorio

GESTIÓN DEL SUELO PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
Prácticas desde las Comunidades de Aprendizaje

Encuentro 22-24 mayo 2025
San Pedro de Arriba, Edo. México
Imparte: Dra. Alma Barajas-Alcalá

2. Producciones audiovisuales (↑ más recientes)

ENBC-ASA / PIES-AGILES. (29 de septiembre 2025). *Día del Maíz 2025 - ENBC-ASA* [Video]. YouTube. <https://youtube.com/shorts/nQQMGpPYn8>

ENBC-ASA / PIES-AGILES. (17 de julio 2025). *Experiencia del laboratorio "Empresas de economía social y solidaria"* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/hTtntNb8KMU>

Ever Vazquez [@evervazquez5453]. (27 de junio 2025). *Colaboratorio Red de suelos, agua y la biotecnología ancestral en el agroecosistema* [Video]. YouTube. https://youtu.be/uD_GtCckKAM

Espora Media. (05 de junio 2025). *Cosecha de Agua* [Video]. Vimeo. <https://vimeo.com/1089772311>

ENBC-ASA / PIES-AGILES. (20 de marzo 2025). *Conmemoración del 8 de marzo* [Video]. YouTube. https://youtu.be/LnPwM_bKWom

ENBC-ASA / PIES-AGILES. (29 de octubre de 2024). *Celebrando la soberanía alimentaria en la ENBC ASA 2024* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/COhP3WvIqnQ>

Albalat Botana, A. (Invitada) y Rubio, B. (Anfitrión). (16 de octubre 2024). *Día Mundial de la Alimentación* [episodio de pódcast audio]. En *El Show de la Tierra*. RADIOMÁS en Soundcloud.

<https://on.soundcloud.com/ay3EbyNYTvFj11vx9>

[\[El Show de la Tierra - redes sociales\]](#)

PIES ÁGILES / ENBC – ASA. (18 de septiembre 2024). *Amor Agrotóxico: El debate* (Albalat-Botana, A., Coarasa G. (Cheché Dramas), García N. (Nery G.)) [Audio]. Soundcloud.

<https://on.soundcloud.com/tZF4X7zsJFjX5cfS6>

Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías [@Conahcyt México]. (22 de marzo de 2024.). *Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en Agroecologías y Soberanías Alimentarias* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/uFUWszmwkx0>

3. Publicaciones

- Albalat, Botana, A. (2024). "Aquí nos gritamos, nos regañamos": diálogos entre promotores de agroecologías, Veracruz, México. *Brazilian Journal of Animal and Environmental Research*, 7(2), e68966. <https://doi.org/10.34188/bjaerv7n2-018>
- Albalat, Botana, A. (2024). Experiencia docente: primer año de la especialidad nacional PIES AGILES. *TOYOLPAN*, 2(4), 28–29. Recuperado de <https://tallerambulantejadi.org/numeros/>
- Albalat, Botana, A. (2025). Hay escrituras como agriculturas: silenciadas. *La Palabra y el Hombre*, (71), 87–88. Recuperado de <https://libreria.uv.mx/gpd-la-palabra-y-el-hombre-numero-71-682ce653b6186.html>
- Albalat Botana, A. (Julio 2025). Más allá del Excel: memorias que no caben en celdas (2.4). *Boletín de la Red Sentipensante*, (11). Recuperado de https://mailchi.mp/e8e14169abfc/accionesentipensante_boletin11
- Albalat Botana, A., Coarasa, P. y García, N. (2025). Amor Agrotóxico: El debate. *Cauces. Praxis transformadora*, (3), 67–68. Recuperado de <https://www.cauces.mx/numero-3/amor-agrotoxico-debate/>
- Albalat-Botana, A. y Heinze, A. (2026). Investigación Acción Participativa en la Formación en Agroecología: Una Experiencia Educativa Situada. *Ciencia Y Reflexión*, 5(2), 599–629. <https://doi.org/10.70747/cr.v5i2.1033>
- Aldazaba González, D., Albalat Botana, A. y Pérez Hernández. L. (2025). Colaboratorio; Semillas al aire. *Regions and Cohesion*, 15(1), 113-121. <https://doi.org/10.3167/reco.2025.150106>
- Ángeles Vázquez, B. V. y Moreno Vilet, L. (2024). Aprendizajes en el manejo del sistema maguey en México: agricultura industrial vs campesina. En C. Alvarado Osuna, E. Sánchez Osorio, M. L. Flores López, J. Sánchez Gómez, G. Valdivia Nájar y S. E. García Barrón (Coords.). *Aprendizajes en la ruta hacia el intercambio de saberes entre la comunidad y la academia en sistemas de producción de alimentos* (pp. 123–148). Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
- Ayala-Montejo, D., Martínez-Zurimendi, P., Quispe-Huisñay, G. C., Avendaño-Hernández, B. L., Luna-Rendón, R., Llamas-Llamas, J. J., Damm, J. M., García-Martínez, J. C. y Pérez-Caballero, A. P. (2025). Biocarbón enriquecido de residuos biomásicos generados en el manejo selvícola de plantaciones de *Haematoxylum campechianum*. En P. Andrés-Meza y R. Serna-Lagunes (Eds.). *Agroecosistemas forestales y recursos agroalimentarios: microorganismos, sustentabilidad y seguridad alimentaria* (pp. 152–170). Universidad Veracruzana y Comisión Nacional Forestal. Recuperado de

[https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1018282/Agroecosistemas forestales y recursos agroalimentarios_compressed.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1018282/Agroecosistemas_forestales_y_recursos_agroalimentarios_compressed.pdf)

Domené-Painenao, O. (2026). Tsikbaló'ob yéetel puksi'ik'al: El caminar de experiencias educativas agroecológicas en la península de Yucatán, México. En V. Delplancq, A. M. Costa, C. Smet, C. Capela, C. A. Costa, I. Ribeiro, J. Pereira, J. Martin, R. Gillain, y S. Fidalgo (Eds.), *Línguas Estrangeiras. Património Linguístico e Cultural: Vitalidade e ameaças* (pp. 33-46). Instituto Politécnico de Viseu - Escola Superior de Educação. <https://doi.org/10.34633/978-989-36700-4-0>

Domené-Painenao, O., Vázquez-Nava, L., Morales, H. y Santos, I. (2026). Towards decolonial horizons: a systematisation of experiences of agroecological university programmes in Mexico and Venezuela. *Globalisation, Societies and Education*, 1–17. <https://doi.org/10.1080/14767724.2026.2660778>

Fletes Gómez, J. A. (2025). PIES AGILES: la Investigación-Acción Participativa (IAP) en el desarrollo de capacidades colectivas de manejo sostenible del patrimonio biocultural de la zona chinampera de Cuemanco, Xochimilco. En M. A. De Leo Winkler y C. A. Abarca García (Coords.), *Estrategias de conservación de los socioecosistemas* (pp. 197–202). Universidad Autónoma Metropolitana. Recuperado de <https://casadelibrosabiertos.uam.mx/gpd-estrategias-de-conservacion-de-los-socioecosistemas-9786072834378.html>

Flores López, M. L, Sánchez Reyes, G. A. y Heinze Yothers, A. (2024). Producción sustentable y saludable de alimentos. En M. L. Flores López y M. K. Solis López (Coords.), *Visiones de los futuros: escenarios y prospectiva en la reconfiguración de los sistemas alimentarios en México. Contribuciones para las políticas públicas* (pp. 79–110). CIATEJ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15058424>

García Bustamante, R., Sánchez Vega, L. P., Wence Partida, N. E., de León Roblero, V., Hernández Cabrera, R. L., Cuatecontzi Galicia, C., Cuatecontzi Galicia, F., Montes de Oca Cruz, J., González Santiago, M. V., Fernández González, C., Hernández González, I. Á. y Licona Vargas, A. L. (2026). Capítulo 7. Transiciones agroecológicas en la CAA: producción, formación y fortalecimiento de redes. En M. G. Garret Ríos, I. F. Arroyo Ortega, R. García Bustamante, N. E. Wence Partida, L. P. Sánchez Vega, J. Pedraza López, F. Lara Espinosa y A. Delgado Rodríguez (Coords.), *2º Informe estratégico de la Cuenca del Alto Atoyac (Tlaxcala y Puebla): problemática socioambiental, avances y pautas para su atención desde un enfoque de justicia e integralidad* (pp. 267–298). Instituto de Ecología A.C., SECIHTI Puebla. <https://doi.org/10.21829/978-607-8833-33-7>

Guzmán Bayona, E., Santiago Vera, T. J. y Ayala Montejó. D. (2024). Colaboratorio Red de suelo, agua y la biotecnología en los agroecosistemas. *Gaceta SIIDETEX*, 12(70), 17–19.

Recuperado de https://siies.yucatan.gob.mx/wp-content/uploads/2024/08/Gaceta-No.-70_compressed.pdf

- Guzmán Luna, A., Samayoa Aguilar, N. M., Albalat Botana, A., Domené Painenao, O. y Robles Bautista, L. (2024). Justicia epistémica, también conocido como juntadero o compartencia del mundo. *Cauces. Praxis transformadora*, (1), 68–83. Recuperado de <https://www.cauces.mx/justiciaepistemica/>
- Heinze, A. (2024). Experiencias en investigación-acción y agroecología del nodo Jalisco-Nayarit de PIES AGILES. *Enfoques Transdisciplinarios: Ciencia y Sociedad*, 2(1), 147–157. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12795876>
- Heinze, A. (2025). Caminando una investigación amable y afectiva hacia las soberanías alimentarias. *Cauces. Praxis transformadora*, (3), 41–46. Recuperado de <https://www.cauces.mx/numero-3/caminando-una-investigacion-amable-y-afectiva/>
- Justo Cobián, E., Albalat Botana, A., Gutiérrez Valencia, J. A. y Acosta Díaz, R. (2025). La Agroecología como Modelo Educativo: un Camino hacia la Sostenibilidad y la Identidad Cultural. *Ibero Ciencias - Revista Científica y Académica*, 4(3), 1427–1440. <https://doi.org/10.63371/ic.v4.n3.a180>
- Padilla del Muro, M. M., Enríquez-Vara, J. N., y Heinze Yothers, A. (2024). Experiencia de investigación-acción participativa para la transición agroecológica de mezcaleras con agaves raicilleros en la costa de Jalisco. *Enfoques Transdisciplinarios: Ciencia y Sociedad*, 2(1), 159–173. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12796093>
- Roblada Mancilla, S. A., Gavilanes Santillán, L. A., González Gallegos, M. L., González Figueroa, R., Cárdenas Rodríguez, E. y Heinze, A. (2024). Experiencias en el uso de bioinsumos para la salud y la regeneración ecosistémica y comunitaria. *Enfoques Transdisciplinarios: Ciencia y Sociedad*, 2(2), 245–261. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12774400>
- Sánchez-Reyes, G. A., Domené-Painenao, O. E., Heinze Yothers, A. y Santiago Vera, T. J. (2025). Un aprendizaje situado, colectivo y mixto en diversos territorios: la experiencia de tejedoras/es en México. *Diálogos sobre Educación. Temas actuales en investigación educativa*, 16(32), 1–20. <https://doi.org/10.32870/dse.v0i32.1543>
- Santiago Vera, T. J., Heinze Yothers, A., Ayala Montejó, D., Chávez Segura, P. G., Sánchez Reyes, G. A., De la Mora Estrada, L. F., Miranda Molina, M. A., Morales Olmos, M., Rodríguez Flores, L. N., Alvarado Rodríguez, M. X., Arias López, F. y López Estrada, M. E. (2024). COLABORATORIOS Y SU CONTRIBUCIÓN EN LA ESPECIALIDAD NACIONAL DE AGROECOLOGÍA EN MÉXICO. *Journal of Law and Sustainable Development*, 12(7), e3769. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v12i7.3769>

4. **Participaciones en congresos** (↑ más recientes)

24 al 26 de marzo 2026
CESDER, Zautla, Puebla

UTEPA | UCI Red | CEGES

1° Congreso Nacional ENBC-ASA

Saberes que se siembran,
comunidades que florecen.

Ciencia y Tecnología | CIATEJ | CESAS | ECOMATE | EL COLEGIO DE MICHOACÁN, A. C. | INECOL

- ENBC-ASA. (24-26 de marzo 2026). *1º Congreso Nacional ENBC-ASA "Redes que sostienen saberes y construcciones colectivas para las agroecologías y soberanías alimentarias: Saberes que se siembran, comunidades que florecen"*. Centro de Estudios para el Desarrollo Rural - CESDER, Zautla, Puebla, México.
- Domené-Painenao, O., Santos, I., y Navas, L. (19 de septiembre 2024). *Caminando y cuestionando: hacia otras prácticas educativas desde la experiencia del Programa Pies Ágiles en México* [Ponencia oral]. Congreso Popular, Político y Científico de Agroecología, Bogotá, Colombia.
- Sánchez, G. A y Chávez Segura, P. G. (10 de septiembre 2024). *Experiencia del proyecto ENBC-ASA (Especialidad Nacional en Bienestar Comunitario en Agroecologías y Soberanías Alimentarias). CIATEJ, COLMICH, CIESAS, ECOSUR, CONAHCYT* [Ponencia oral]. IV Seminario Ciencia Transformadora Latinoamericana. Territorios Posibles. Universidad Autónoma Chapingo, Texcoco, Edomex, México.
- Domené-Painenao, O. (04 de septiembre 2024). *Aprender en comunidad y la educación agroecológica, aportes del Programa Pies Ágiles en México* [Ponencia oral]. X Congreso Internacional de Agroecología, Viseu, Portugal.
- Calderon, A., Siliprandi, E., Domené-Painenao, O., Gonzalez, M., y Barrera, C. (02 y 03 de septiembre 2024). *Agroecologías y feminismos de América Latina frente a las crisis* [Mesa redonda]. X Congreso Internacional de Agroecología, Viseu, Portugal.
- Domené-Painenao, O. (02 y 03 de septiembre 2024). *La metodología Campesina a campesino, para la multiplicación del conocimiento agroecológico* [Taller pre-congreso]. X Congreso Internacional de Agroecología, Viseu, Portugal.
- Sánchez, G. A. (15 de agosto 2024). *Mujeres defendiendo el patrimonio biocultural desde la comida, la medicina y la organización social en torno a las arvenses. El caso del laboratorio "Quelites medicina y más" del PIES AGIES* [Ponencia oral]. VI Congreso Internacional de la RedFEIAL "Interculturalidades y Educaciones en América Latina. Diálogo, tensiones y alternativas", Popayán, Colombia.
- Heinze, A. y Gschaedler, A. C. (13 de agosto 2024). *Scaling agroecology and place-based collective processes through a nationwide educational program in participatory action research* [Ponencia oral]. PECS-III (Programme on Ecosystem Change and Society), Montreal, Quebec, Canadá. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13846004>

5. Contribuciones en otros medios y espacios (↑ más recientes)

Radio Universidad Autónoma Chapingo [@XEUACH Radio Chapingo]. (27 de mayo 2026). *Entrevista con Effabiel Miranda acerca de la SEGUNDA CONVOCATORIA de La Especialidad Nacional en Bienestar Comunitario en Agroecologías y Soberanía Alimentaria* [Transmisión en vivo]. Facebook. <https://www.facebook.com/share/v/1EaqUwfs07/>

CIATEJ, A.C. (11 de mayo 2026). *¡Ya está abierta la convocatoria! La Especialidad Nacional en Bienestar Comunitario en Agroecologías y Soberanía Alimentaria (#ENBCASA) abre su proceso de admisión* [Publicación de estado, imágenes]. Facebook. <https://www.facebook.com/share/p/1CfLUkTQy6/>

El Colegio de la Frontera Sur. (11 de mayo 2026). *¡Convocatoria abierta! #Ecosur invita a cursar esta especialidad a personas interesadas en fortalecer sus capacidades para la incidencia en procesos territoriales* [Publicación de estado, imágenes]. Facebook. <https://www.facebook.com/share/p/1Ke7iiaDTM/>

CIATEJ, A.C. (27 de marzo 2026). *Concluye el 1° Congreso Nacional de la #ENBCASA. Realizado en el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (#CESDER), en Zautla* [Reel]. Facebook. <https://www.facebook.com/reel/1472575327644115>

CIATEJ, A.C. (26 de marzo 2026). *En el marco del 1° Congreso Nacional de la #ENBCASA... se llevó a cabo un enriquecedor intercambio de semillas* [Publicación de estado, video]. Facebook. <https://www.facebook.com/reel/1233492815651224>

CIATEJ, A.C. (25 de marzo 2026). *Más de 110 participantes dan vida al 1° Congreso Nacional de la Especialidad Nacional en Bienestar Comunitario en Agroecologías y Soberanía Alimentaria* [Publicación de estado, imágenes]. Facebook. <https://www.facebook.com/share/p/17jZ29Wu88/>

CIATEJ, A.C. (24 de enero 2026). *La Especialidad Nacional en Bienestar Comunitario en Agroecologías y Soberanía Alimentaria (ENBC-ASA) celebrará su 1° Congreso Nacional* [Publicación de estado, imágenes]. Facebook. <https://www.facebook.com/share/p/1CWEWKb1Ls/>

Ciencia por México. (12 de septiembre 2025). *La práctica agroecológica en el hogar nivel "súper sayajin", el baño compostero*. La Crónica de Hoy. <https://www.cronica.com.mx/academia/2025/09/13/la-practica-agroecologica-en-el-hogar-nivel-super-syajin-el-bano-compostero/>

Proyecto Garambullo [@pgarambullo]. (09 de septiembre de 2025). *Gracias por caminar el semidesierto con nosotrxs. Desde la Unidad Demostrativa Agroecológica, Proyecto Garambullo, Rancho El Dorado, Huerto La Madriguera y Corea sustentable* [Video]. Instagram. <https://www.instagram.com/reel/DOZjjq6gbuS/>

Náaybi Lu'um. (08 de septiembre de 2025). *Con mucha energía y esperanza de continuar hacia el camino agroecológico, del 04 al 07 de septiembre el Nodo Yucatán-Quintana Roo* [Publicación de estado, imágenes]. Facebook. <https://www.facebook.com/share/v/1MWSTLjDss/>

Albalat Botana, A. (Julio 2025). Historia de una caquita: Una historia escénica sobre desechos, agua y transformación (1.5.). *Boletín de la Red Sentipensante*, (11). Recuperado de https://mailchi.mp/e8e14169abfc/accionesentipensante_boletin11

Sánchez Vega, L. y Pedraza López, J. (03 de junio 2025). *ENBC: Educación crítica para promover el bienestar comunitario y la soberanía territorial*. La Crónica de Hoy. <https://www.cronica.com.mx/academia/2025/06/03/enbc-educacion-critica-para-promover-el-bienestar-comunitario-y-la-soberania-territorial/>

ECOSUR [@ECOSURMX]. (31 de enero 2025). *Agroecología: Cultivando un futuro sostenible. Divulgando ConCiencia desde el Sur* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/live/yfNQCZfVboY>

CIATEJ [@CIATEJoficial]. (20 de enero 2025). *2º Foro Virtual Bondades y Perspectivas del Maguey Pulquero (sesión 2)*. Sistemas agroalimentarios locales [Video]. YouTube. <https://youtu.be/EJu5hTo8Dpw>

CIATEJ [@CIATEJoficial]. (02 de diciembre 2024). *2do Foro Virtual Bondades y Perspectivas del Maguey Pulquero (sesión 1). Gestión territorial y buenas prácticas* [Video]. YouTube. <https://youtu.be/1vVD4yW5cog>

Totláli [@parquetotlali]. (26 de noviembre 2024). *¡Celebremos las alianzas que fortalecen nuestras raíces! En la tercera Feria de la Diversidad Biocultural del Estado de México* [Publicación de estado, imágenes]. Facebook. <https://www.facebook.com/share/p/169YH1wWZ5/>

Conahcyt. (10 de noviembre 2024). *Tercera Feria de la Diversidad Biocultural del Estado de México*. <https://conahcyt.mx/evento/tercera-feria-de-la-diversidad-biocultural-del-estado-de-mexico/>

INECOL - Instituto de Ecología, A.C. [@inecolxalapa] (03 de octubre 2024). *Webinario interinstitucional "Diálogos por las HCTI". Gestión de redes de innovación socioambiental* [Video en vivo]. Facebook. <https://fb.watch/vnYBFoeg4W/>

El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). (02 de julio 2024). *La importancia de generar estrategias políticas públicas para la conservación y la vinculación de las comunidades con su entorno y su manejo de recursos*. ECOSUR: <https://www.ecosur.mx/la-importancia-de-generar-estrategias-politicas-publicas-para-la-conservacion-y-la-vinculacion-de-las-comunidades-con-su-entorno-y-su-manejo-de-recursos/>

Domené Painenao, O. E. y Grajeda Jiménez, A. B. (07 de mayo 2024). *Abordan el tema de la Incidencia en política pública para la alimentación saludable en la Reserva de Cuxtal en la segunda edición del Seminario organizado por ECOSUR, CIATEJ, Centro Geo y Tecnológico de Conkal en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán*. ECOSUR. <https://www.ecosur.mx/segunda-edicion-del-seminario-organizado-por-ecosur-ciatej-centro-geo-y-tecnologico-de-conkal-en-el-parque-cientifico-y-tecnologico-de-yucatan/>

ENES Unidad Morelia, UNAM. (11 de abril 2024). *Oficialmente fue inaugurado el Primer Coloquio de Estudiantes: Presentación de Avances del Proyecto de Investigación e Incidencia «El Plan de Acción»*. [Publicación de estado, imágenes]. Facebook.

<https://www.facebook.com/share/p/19VDx9jtDY/>

Domené Painenao, O. E y Grajeda Jiménez, A. B. (14 de marzo 2024). *ECOSUR, CIATEJ, Centro Geo y Tecnológico de Conkal comienzan seminario permanente en el Parque Científico y Tecnológico de Yucatán*. Noticias ECOSUR. <https://www.ecosur.mx/ecosur-ciatej-centro-geo-y-tecnologico-de-conkal-comienzan-seminario-permanente-en-el-parque-cientifico-y-tecnologico-de-yucatan/>

Carteles selectos (↑ más recientes)

Innovación educativa, investigación de incidencia y agroecologías: estudio de caso de una especialidad en soberanía alimentaria en México

1er Congreso Nacional del Programa Interinstitucional de Especialidad en Soberanía Alimentaria y Gestión de Incidencia Social Agroecológica - PIES AGILES

Doctorando: Pío Giovanni Chavez Segura

Directores:
 Dr. David Soto Fernández (USC, España),
 Dr. Artemio Cruz León (UACH, México)

Tutor: Dr. Agustín Merino García (USC, España)

La Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en Agroecologías y Soberanías Alimentarias (ENBC-ASA) Nodo Yucatán-Quintana Roo te invitan al:

Conversatorio virtual
Juventudes, saberes y territorio: diálogo para el futuro agroecológico

Un espacio para reflexionar el papel de las juventudes en la agroecología y sus desafíos.

Escanea el QR para ingresar a la sesión

06 de mayo
 10:00 am CDMX | 11:00 am Q Roo

¡Acceso gratuito!

Ciencia y Tecnología |

ENBC-ASA
 ¡3ª LLAMADA, 3ª!

COLOQUIO IAP

COMPARTIENDO PROPUESTAS TERRITORIALES PARA LAS AGROECOLOGÍAS Y LAS SOBERANÍAS ALIMENTARIAS EN EL

Nodo Estado de México Hidalgo Querétaro

ENTRADA LIBRE

DE 10:00 A.M. A 2:00 P.M.

DEL 18 AL 20 DE MARZO DE 2026

Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en Agroecologías y Soberanías Alimentarias (ENBC-ASA)

4º Encuentro
Nodo Veracruz
Sede Jaltipan, Ver

4, 5 y 6 de noviembre del 2025

Función especial de para la ENBC-ASA

LA CINE TERCA

JUBA WAJIIN
RESISTENCIA EN LA MONTANA DE GUERRERO

Miércoles 29 de octubre de 2025, 18:00 - 19:00 hrs
Conversatorio: 19:00-20:00 hrs

Ciencia y Tecnología

3ER ENCUENTRO

NODO ESTADO DE MÉXICO- HIDALGO - QUERÉTARO ENBC-ASA

5 al 8 de septiembre, 2025
Tolimán y Colón, Querétaro

Biodiversidad, agua, suelos y soberanía alimentaria desde las agroecologías

Unidad Demostrativa Didáctica Agroecológica, UAQ
Centro Demostrativo Rancho El Dorado
Proyecto Garambullo
Colectivo Tierra Fértil

2025 La Mujer Indígena

GOBIERNO DE MÉXICO Ciencia y Tecnología EL COLEGIO DE MICHOACÁN

ESPECIALIDAD NACIONAL PARA EL BIENESTAR COMUNITARIO EN AGROECOLOGÍAS Y SOBERANÍAS ALIMENTARIAS(ENBC-ASA)

3ER INTERCAMBIO DE SABERES TERRITORIALES
NODO YUCATÁN - QUINTANA ROO

04 - 07 SEPTIEMBRE 2025

 NÁAYBI L'UM
CENTRO AGROECOLÓGICO Y DE CONSERVACIÓN
FCP, QUINTANA ROO

Ciencia y Tecnología

**3er Encuentro
Nodo Nayarit-Jalisco
ENBC-ASA**
Autlán y Ayotitlán, Jal.
28-31 agosto 2025

Agroecologías de la Sierra
para el intercambio de experiencias y
la articulación de redes de colaboración

Comunidades de Aprendizaje

Ciencia y Tecnología | CIATEJ | INIAH | INIFAP | CENSA

Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario
en Agroecologías y Soberanía Alimentaria

**3° encuentro
Nodo Veracruz**

Sede Huayacocotla
1 al 3 de Julio, 2025

Ciencia y Tecnología | CIATEJ | INIAH | INIFAP | CENSA

1era. llamada, 1era!

**TALLER
Calidad y elaboración
de bioinsumos**
29 y 30 de mayo del 2025
LUGAR: Texcoco, Estado de México

Participan comunidades de aprendizaje de la
Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en
Agroecologías y Soberanías Alimentarias (ENBC-ASA),
estudiantes de posgrados e invitados especiales

SEDES
• Módulo de Agricultura Familiar (MAF), INIFAP-CEVAMEX
• Escuelas de Campo (ECA 's) EAT-AGRICULTURA
del Municipio de Texcoco

Agricultura | Ciencia y Tecnología | INIAH | INIFAP

3era. llamada, 3era! TALLER

**Calidad y elaboración
de bioinsumos** 29 y 30 de mayo
LUGAR: Texcoco, Estado de México

Jueves 29 mayo
SEDE: Módulo de Agricultura Familiar (MAF), CEVAMEX-INIFAP

- 09:00 a 09:15 h. Registro de participantes
- 09:15 a 09:30 h. Presentación del Taller
- 09:30 a 10:15 h. Transiciones Agroecológicas y Alimentación: 10 años del MAF - CEVAMEX
- 10:15 a 11:30 h. Microbiología: Microorganismos Sólidos Nativos / Microorganismos líquidos
- 11:30 a 12:15 h. Bioestimulantes: Desestresante (ácido salicílico) / Agua de vidrio
- 12:15 a 13:30 h. Bioinsumos para nutrición / Biofertilizantes - harina de rocas
- 13:30 a 15:00 h. Calidad de bioinsumos

Viernes 30 mayo

- 08:30 a 09:00 h. Traslado y registro de participantes
- 09:00 a 10:30 h. Intercambio con ECA: Consejo Campesino Nezahualcoyotl / Frutales, Maíz y Bioinsumos
- 10:30 a 11:00 h. Traslado de Participantes
- 11:00 a 11:30 h. Intercambio con ECA: La Resurrección I / Campesino: Eugenio Elizalde / Cultivo de maíz
- 11:30 a 12:00 h. Traslado de Participantes
- 12:00 a 13:30 h. Intercambio con ECA: La Resurrección II / Campesino: Juan Pablo Cano / Cultivo de hortalizas
- 13:30 a 14:00 h. Comentarios finales y cierre del taller

Agricultura | Ciencia y Tecnología | INIAH | INIFAP

FORO DE AGROECOLOGIA
Xochistlahuaca, Guerrero.
24 y 25 de mayo 2025

Conferencias
Talleres
Compartición de experiencias
Tianguis agroecológico
¡y mucho más!

Logos: Dirección de Desarrollo Rural, Dirección del Medio Ambiente, Cosechando Soberanía, CEIBAAS, CIATEJ, Estudiantes ENBC - ASA, Nna Cantsu, LAS PINAS, Tyasa, and others.

Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A. C.
El Colegio de Michoacán, A.C.
Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia

Especialidad Nacional en Bienestar Comunitario en Agroecología y Soberanía Alimentaria
Invita

Primer coloquio de estudiantes: presentación de avances del proyecto de investigación e incidencia "El Plan de Acción"

Jueves 10 de abril de 2025 / Aula Magna "B" / 9:00 horas

Charla inaugural:
"Los suelos, sustento de la vida"
Dra. Yunuen Tapia Torres
Profesora de la Licenciatura en Ecología, Corresponsable del Laboratorio de Microbiómica y Directora de la ENES Unidad Morelia

Logos: CIATEJ, EL COLEGIO DE MICHOACÁN, Ciencia y Tecnología, ENES MORELIA, LAJE, and others.

SEMINARIO INTERINSTITUCIONAL PERMANENTE
ACCIONES COLECTIVAS PARA LA AGROECOLOGÍA: UNA MIRADA A LA TRANSDISCIPLINA
Invitan al Seminario

DIÁLOGO DE SABERES Y AGROECOLOGÍA: FUNDAMENTOS Y EXPERIENCIA DEL PROGRAMA PIES ÁGILES, Y LA ENBC EN YUCATÁN Y QUINTANA ROO

Presenta
OLGA EVELYN DOMÉNÉ PAINENAO
Departamento de Agricultura, Sociedad y Ambiente
ECOSUR - Unidad Mérida

Marzo 25 · 10 horas
AUDITORIO DEL EDIFICIO B, DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CONKAL
Avenida Tecnológica s/n Conkal, Yucatán

Transmisión por: YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, and others.

Logos: Ciencia y Tecnología, El Colegio de la Frontera Sur, CentroGeo, CIATEJ, and others.

ESPECIALIDAD NACIONAL PARA EL BIENESTAR COMUNITARIO EN AGROECOLOGÍAS Y SOBERANÍAS ALIMENTARIAS (ENBC-ASA)
2DO INTERCAMBIO DE SABERES TERRITORIALES

Tejiendo Comunidad
 NODO YUCATÁN - QUINTANA ROO

06 AL 09 DE MARZO 2025
 CENTRO COMUNITARIO DE CHACSINKÍN, YUCATÁN.

Logos: Ciencia y Tecnología, CIATEJ

ESPECIALIDAD PARA EL BIENESTAR COMUNITARIO EN AGROECOLOGÍAS Y SOBERANÍAS ALIMENTARIAS (ENBC-ASA)

2º Encuentro para el Intercambio de Experiencias
 Nodo Estado de México-Hidalgo-Querétaro

2 al 4 de marzo 2025

Domingo 2

- Rancho La Gaspareña, Singuilucan, Hidalgo. Visita guiada en diversos espacios del Rancho y experiencia Gastronómica en torno a la Cultura del maguey y el Pulque y Campamento.

Lunes 3

- Ciudad Universitaria Tulancingo, ICAP-UAEH (Instituto de Ciencias Agropecuarias UAEH) Recorrido dentro de las instalaciones de ganadería y proyectos en proceso
- Pacha Verde, San Miguel Tornacuxtlá Recorrido y campamento

Martes 4

- Johne Centro Demostrativo en Permacultura, Santiago de Anaya, Hidalgo. Taller de bioconstrucción y visita a Casa Mezquita y cocinas tradicionales.

Requerimientos:

- Presente para intercambio
- Un cuento o leyenda para compartirla en la fogata
- Ropa cómoda y de trabajo, sombrero.
- Casa de campaña y bolsa de dormir
- Artículos y/o productos para la comercialización y/o intercambio.

Logos: UAH, CIATEJ, Ciencia y Tecnología

ESPECIALIDAD NACIONAL PARA EL BIENESTAR COMUNITARIO EN AGROECOLOGÍAS Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

INVITA AL **1º COLOQUIO** DE INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA

Del 10 al 14 de febrero

De 16:30 a 18:30 horas

NODO ESTADO DE MÉXICO-HIDALGO-QUERÉTARO

Modalidad Virtual: ENLACE A TEAMS

Logos: Instituto Nacional de Antropología e Historia, Colegio de Postgraduados, CIATEJ, Ciencia y Tecnología, ECOSUR

Especialidad Nacional en Bienestar Comunitario, Agroecologías y Soberanías Alimentarias

Ecofeminismos y feminismos comunitarios. Experiencias en el cuidado, producción y defensa de la vida y los territorios

Conversatorio en el marco del curso Bio cultura, Territorio y Bienes Comunes II. Paradigmas alternativos para la construcción de sociedades comunitarias.

Ponentes:
 Ana Isabel Zavaleta Ortega (CIESAS PS)
 Mauricio Arellano Nucamendi (CIESAS PS)

Modoras:
 Mayra Irasema Terrones (UAM-Kochimico)

Coordinadora:
 Alma Patricia Soto Sánchez (CONAHCYT/CIESAS PS)

Transmisión YouTube @conahcytconaur

Jueves 5 de diciembre de 2024 10:00-12:00 horas

Logos: CONAHCYT, CIATEJ, EL COLEGIO DE MICHOACÁN

2do encuentro de intercambio de experiencias: Comunidades de Aprendizaje Temático (CAT)

Tihuatlán, VERACRUZ
 3, 4 y 5 de diciembre 2024

Logos: Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en AGROECOLOGÍAS Y SOBERANÍAS ALIMENTARIAS, CONAHCYT, CIATEJ

El equipo de Tejedorxs de la Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en Agroecologías y Soberanías Alimentarias (ENBC-ASA) tenemos el gusto de invitarlos a la charla reflexiva:

“Protección comunitaria de la milpa”

Objetivo:
Dar a conocer a la Comunidad ENBC-ASA cuáles son los daños y riesgos asociados a los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) y plaguicidas altamente peligrosos, así como sus implicaciones en los sistemas agroalimentarios locales; y, en función de ello, pensar en acciones posibles para la defensa de sus bienes comunes (semillas, agua, tierra).

DIRIGIDO A: COMUNIDADES DE APRENDIZAJE DE LA ENBC-ASA Y ALIADOS ESTRATÉGICOS.

Dra. Cinthia Soberanes
Investigadora por México de la Secretaría Ejecutiva de la Cibiogem

28/noviembre/2024/1pm
Puedes ingresar con los siguientes datos:
ID de reunión: 891 6199 7677 Código de acceso: 306438

Logos: CONAHCYT, CIATEJ, CEASA, EL COLEGIO DE MICHOACÁN, INECOL, CIBIOGEM.

Especialidad Nacional en Bienestar Comunitario Agroecologías y Soberanías Alimentarias

WEBINARIOS del curso Agroecología II

un trio imperdible | del 12 al 14 de noviembre de 2024

MARTES
La vitalidad del suelo en los sistemas agroecológicos
La Dra. Soledad García Morales, investigadora por México en Biología Vegetal de CIATEJ, nos adentra en el suelo y su relevante relación con la nutrición y el desarrollo de las plantas.

MIÉRCOLES
Producción agroecológica de semillas, su importancia y conservación
La bióloga, agroecóloga y huertera Karla Arroyo Rizo nos comparte su fascinante experiencia en producción y cuidado de semillas en el Rancho El Roble, Huatusco, Veracruz.

JUEVES
Polinizadores en agroecosistemas: la dulce-amarga relación
Regresa el Dr. Eric Vides Borrell, Investigador por México en Ecosur (Pronai): Abejas y Territorios, especialista en agroecología, y ecología de abejas, para polinizar nuestras mentes y corazones.

a las 5:00 p.m.
Disfrutemos estos espacios de presentación y diálogo con nuestros invitados especiales para profundizar un poco más en la triada de suelos, arvenses y aliados naturales. ¡Acompáñanos y participa!

Sesiones virtuales en Zoom. Usa este mismo enlace: <https://bit.ly/triada-agroeco>

Logos: CONAHCYT, CIATEJ, CEASA, EL COLEGIO DE MICHOACÁN, INECOL, CIBIOGEM.

TALLER Cromatografía de tierras campesinas e intercambio de experiencias

12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2024
Día 1: Sede: Unidad Demostrativa Agroecológica UAO Toluán, Oro.
Día 2: Sedes: Tierra Fértil, El Mezote, Colón, Oro.

PROGRAMA
Día 0 - 29 de octubre - Modalidad: virtual.
17 a 19 hrs. Cromatografía (la parte: Fase de Campo)
Criterios y principios para tomar muestras de suelo

Día 1 - 12 de noviembre - Unidad Demostrativa Agroecológica UAO Toluán, Oro.

- 6-8 hrs Traslado y llegada.
- 8-9 hrs Desayuno
- 10-10:30 hrs Presentación, encuadre y apertura del Taller
- 10:30 - 12 hrs Cromatografía: Diagnóstico del sistema.
- 12 - 12:15 hrs Refrigerio
- 12:15 - 14:30 hrs Cromatografía: Fase de laboratorio
- 14:30 - 15:30 hrs Comida
- 15:30 hrs - 16 hrs Reactivación del grupo
- 16 - 18 hrs Cromatografía: Disolución de la muestra
- 18 - 19 hrs Elaboración de Bombas de semillas
- 19 - 21 hrs Cena-Velada

Día 2- 13 de noviembre - Tierra Fértil, El Mezote, Colón, Oro.

- 7- 8 hrs Cromatografía: corrida fina
- 08 - 08:30 hrs Traslado a Rancho el Dorado
- 8:30 - 9 hrs Desayuno
- 9 - 11 hrs Intercambio de experiencias
- 11 - 11:30 hrs Traslado a Colón
- 11:30 - 13:30 hrs Cromatografía: Revelado e Interpretación
- 13:30 - 15 hrs Intercambio de experiencias: Proyecto Garambullo: Taller de cocina colectiva
- 15 - 15:30 hrs Traslado a Grupo Tierra Fértil
- 15:30 - 17 hrs Intercambio de experiencias Huertos Familiares
- 17 - 17:30 hrs Recuperación de aprendizajes
- 17:30 hrs Regreso a lugares de origen

ENBC - ASA

Primer Encuentro para el Bienestar Comunitario JEB UAGro y ENBC ASA, CEIBAAS Guerrero

Con el objetivo de fortalecer vinculaciones interinstitucionales a favor del conocimiento etnobiológico y la preservación de la riqueza biocultural en Guerrero

Programa

HORA	TEMA
10:00	Bienvenida y presentación
10:20	Experiencia y potencialidades del JEB UAGro
12:20	RECESO
12:30	Conceptos básicos y diálogo de saberes entre el conocimiento científico y campesino.
13:00	Estrategias que se visualizan en los territorios de las y los estudiantes de la ENBC-ASA
14:00	Visualizando líneas de trabajo comunes
14:30	COMIDA
16:00	Acuerdos para la carta de colaboración y cierre

Lunes 4 de noviembre de 2024.
En el JEB-UAGro, Chilpancingo.

DIPLOMADO ABC 5.0
 ESTRATEGIAS AGROECOLÓGICAS PARA LA
 INCIDENCIA SOCIOAMBIENTAL EN GUERRERO
MÓDULO: ECOSISTEMAS Y SALUD

**EXPERIENCIAS DE PIACS
 DESDE LOS TERRITORIOS**

**OLGA DOMENÉ (ECOSUR) Y TERESITA
 DE JESÚS (CIESAS SURESTE)**

**JUEVES 24 DE OCTUBRE DE 2024
 5:00 P.M.**

www.conahcyt.mx

La Red de Investigadorxs por las
 Agroecologías y Soberanías Alimentarias del
 Ceibaas-Conahcyt invita a la 2a sesión del
 Webinario Interinstitucional:

DIÁLOGOS POR LAS HCTI
 donde estaremos hablando sobre:

**Experiencias en gestión de redes de
 innovación socioambiental**

Participan:
 Investigadoras por México CEIBAAS INECOL;
 Integrantes del Pronaii Fortalecimiento de Territorios Red
 Agroecológicos (ForTeRA); e
 Investigadorxs por México Tutorxs de la Especialidad Nacional
 para el Bienestar Comunitario en Agroecologías y Soberanías
 Alimentarias (ENBC-ASA)

Síguenos en zoom
 y/o por las redes
 oficiales del INECOL

**3/octubre/2024
 16:00 hrs.**

www.conahcyt.mx

**ESPECIALIDAD NACIONAL PARA EL BIENESTAR
 COMUNITARIO
 EN AGROECOLOGÍAS Y SOBERANÍAS ALIMENTARIAS
 (ENBC-ASA)**

**1ER ENCUENTRO PARA EL
 INTERCAMBIO DE
 EXPERIENCIAS**

**DEL 6 AL 8
 DE
 AGOSTO
 2024**

**NODO ESTADO DE
 MÉXICO, HIDALGO,
 QUERÉTARO**

**JARDÍN
 ETNOBOTÁNICO
 TOTLALI,
 ZUMPAHUACÁN,
 ESTADO DE MÉXICO.**

¿QUÉ LLEVAR?

- ROPA CÓMODA
- BOTAS/TENNIS ADECUADOS
- CHAMARRA
- SOMBRERO/GORRA
- CASA DE CAMPAÑA
- SLEEPING
- TERMO/BOTELLA PARA AGUA
- INSTRUMENTO MUSICAL
- ELEMENTOS SÍMBÓLICOS PARA OFRENDA DE APERTURA (X EJEMPLO: FLORES, VELAS, INCIENSO, SEMILLAS, FRUTAS, ETC)
- UN OBSEQUIO/REGALO
- PRODUCTOS DE TU COA (PARA TRUEQUEAR)

LLEVAR LA INFORMACIÓN/DIAGRAMA REALIZADOS DURANTE EL SEMESTRE SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS:

- DELIMITACIÓN DEL TERRITORIO, EXPERIENCIA DE INTEGRACIÓN DE COA, DIAGNÓSTICO DE AGROECOSISTEMA, SISTEMAS TRADICIONALES, MAPAS DE ACTORES, ÁRBOL DE PROBLEMAS, PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
- MUCHO CORAZÓN Y APERTURA PARA SER, ESTAR, COMPARTIR Y APRENDER

www.conahcyt.mx

**ESPECIALIDAD NACIONAL PARA EL BIENESTAR COMUNITARIO
 EN AGROECOLOGÍAS Y SOBERANÍAS ALIMENTARIAS (ENBC-ASA)**

Te invita al
**"1er Encuentro
 para el
 Intercambio de
 Experiencias"**

**6 al 8
 agosto
 2024**

Nodo Estado de
 México-Hidalgo-Querétaro

Propósito: Reconocer las experiencias y lecciones aprendidas de las Comunidades de Aprendizaje integradas durante el primer semestre y, con ello, definir acciones colaborativas en sus respectivos territorios de incidencia.

TOTLALI
 Jardín Etnobotánico

**JEB Totlali, Zumpahuacán,
 Estado de México.**

www.conahcyt.mx/renajeb

Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en Agroecologías y Soberanías Alimentarias (ENBC-ASA)

1er Intercambio de Saberes Territoriales

Nodo CDMX-Morelos

27 y 28 de julio 2024
Xochimilco, CDMX

GOBIERNO DE MÉXICO | CONAHCYT | CIATEJ

www.datej.mx

2° ENCUENTRO ENBC-ASA Nodo-Guerrero

VIERNES
26 DE JULIO DE 2024

10:00 A.M. A 5:00 P.M.

SEDE: CEIBAAS-GUERRERO

enbcasagro@gmail.com

GOBIERNO DE MÉXICO | CONAHCYT | CIATEJ | CEIBAAS

conahcyt.mx

Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en Agroecologías y Soberanías Alimentarias (ENBC-ASA)

1er Intercambio de Saberes Territoriales

NODO YUCATÁN-QUINTANA ROO

22 Y 23 DE JULIO 2024

RANCHO "LOS JUANES"
KM 1.6 CARR. XMATKUIL-DZUNUNCAN, YUC.

GOBIERNO DE MÉXICO | CONAHCYT | CIATEJ

conahcyt.mx

Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en Agroecologías y Soberanías Alimentarias (ENBC-ASA)

2° ENCUENTRO DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS TERRITORIALES

NODO OAXACA

18 de julio 2024 – Biblioteca Comunitaria El Rosario de Santa Catarina Minas, Oaxaca
19 de julio 2024 – Jardín Botánico Regional "Cassiano Consatti" del IPN-CIIDIR Unidad Oaxaca

CONAHCYT | CIATEJ | CEIBAAS

conahcyt.mx

Especialidad Nacional para el Bienestar Comunitario en Agroecologías y Soberanías Alimentarias (ENBC-ASA)

Primer encuentro presencial

Nodo Guerrero

Reconociéndonos como sembradores de ciencias campesinas.

Programación

- Bienvenida-Huente.
- Dinámica de reconocimiento.
- Presentación de mi comunidad de aprendizaje.
- Proceso de la metodología de IAP y colaboración con tutores.
- Propuestas de colaboración y reciprocidad.

Viernes 03 de mayo de 2024
09:30 a 16:00 hrs

No olvides traer: semillas, frutas, plantas, artesanías y/o productos elaborados en tu comunidad para venta o trueque.

CEIBAAS Guerrero, Av. Bora Bora Sin número, Boulevard de las Naciones, 10B, Colonia la Zanja o la Poza, Acapulco, C.P. 39906

XIII Aniversario de la defensa de los bosques de Cherán K'eri

CONVERSATORIO AGROECOLOGÍA y soberanía alimentaria

Experiencias PIES AGILES

Domingo 14 / abril / 2024
10:30 horas - Sala comunal
Cherán K'eri.

